

Ferramenta da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC): Escala de Avaliação de Pensamentos Automáticos Positivos (APQ)

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês, Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Escala de Avaliação de Pensamentos Automáticos Positivos (APQ) é uma ferramenta utilizada na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) para mensurar e avaliar a frequência e intensidade de pensamentos automáticos positivos em indivíduos submetidos a tratamento psicoterapêutico.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Terapia Cognitivo-Comportamental; Avaliação Psicológica; Pensamentos Automáticos Positivos; Autopercepção Cognitiva.

Etimologia: A palavra "escala" tem origem no Latim "scala", que significa "escada" ou "gradação", indicando um sistema de medida ou avaliação. "Avaliação" vem do Latim "avaliatione", referindo-se ao ato de estimar ou valorar algo. "Pensamentos" deriva do Latim "pensamentum", que significa "aquilo que é pensado" ou "ideia". "Automáticos" provém do Grego "automatos", que se refere ao que se realiza de forma automática, sem controle consciente. "Positivos" tem sua origem no Latim "positivus", que significa "colocado", "estabelecido" ou "real", referindo-se a aspectos construtivos ou favoráveis.

Neologia: A Escala de Avaliação de Pensamentos Automáticos Positivos é uma neologia técnica da Terapia Cognitivo-Comportamental.

II. Fatuística

Pensenologia: Durante a aplicação da APQ, os pensenes dos participantes podem influenciar suas respostas, refletindo a autopercepção cognitiva de

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
sua capacidade de gerar e manter pensamentos positivos.

Fatologia: A Escala de Avaliação de Pensamentos Automáticos Positivos (APQ) envolve os seguintes aspectos:

Desenvolvimento da Escala: A APQ foi desenvolvida como um instrumento de avaliação psicológica para identificar e quantificar pensamentos automáticos positivos em indivíduos submetidos à Terapia Cognitivo-Comportamental.

Itens da Escala: A APQ consiste em uma série de itens ou declarações relacionadas a pensamentos automáticos positivos, como "Sinto-me confiante em lidar com desafios" ou "Acredito no meu potencial para superar dificuldades".

Resposta dos Participantes: Os participantes respondem a cada item da escala indicando o quanto concordam ou discordam da declaração apresentada, em uma escala de graduação que varia de "discordo totalmente" a "concordo totalmente".

Análise dos Resultados: Os resultados da APQ são analisados para avaliar a frequência e intensidade

Enciclopédia da Conscienciologia
de pensamentos automáticos positivos em cada participante, fornecendo informações úteis para o planejamento e monitoramento do tratamento psicoterapêutico.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Escala de Avaliação de Pensamentos Automáticos Positivos pode ser utilizada como um recurso para identificar padrões de pensamento e influências extrafísicas sobre a autopercepção cognitiva dos participantes.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A APQ pode ser utilizada em conjunto com outras ferramentas de avaliação psicológica, como escalas de avaliação de sintomas depressivos e ansiosos, para uma avaliação abrangente da saúde mental do indivíduo.

Principiologia: A APQ está fundamentada nos princípios da Terapia Cognitivo-Comportamental, que incluem a importância dos pensamentos na determinação das emoções e comportamentos do indivíduo, e a capacidade de identificar e modificar padrões de pensamento disfuncionais.

Enciclopédia da Conscienciologia

Codigologia: A utilização da APQ está alinhada aos códigos de ética da psicologia, que preconizam a utilização de instrumentos de avaliação psicológica válidos e confiáveis, e o respeito pela autonomia e dignidade dos participantes.

Tecnologia: A APQ pode ser aplicada de forma presencial ou por meio de plataformas online, utilizando recursos tecnológicos para facilitar a coleta e análise dos dados.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Cognitivo-Comportamental; Paciente em tratamento psicoterapêutico; Indivíduos que buscam aprimorar sua autopercepção cognitiva e promover o bem-estar emocional.

Masculinologia: O terapeuta que utiliza a APQ como ferramenta de avaliação psicológica; o homem que reconhece a importância dos pensamentos positivos para sua saúde mental.

Femininologia: A terapeuta que desenvolve pesquisas utilizando a APQ; a mulher que busca identificar e modificar padrões de pensamento disfuncionais por meio da Terapia Cognitivo-Comportamental.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Hominologia: O Homo sapiens pensador; o Homo sapiens autovolitivo; o Homo sapiens autocognitor.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de aplicação da Escala de Avaliação de Pensamentos Automáticos Positivos (APQ) é sua utilização no tratamento da depressão, visando identificar e promover pensamentos positivos que contribuam para o bem-estar emocional do paciente.

Culturologia: A Cultura da Avaliação Psicológica valoriza a utilização de instrumentos como a APQ como parte integrante do processo terapêutico, possibilitando uma compreensão mais ampla da autopercepção cognitiva dos indivíduos.

VI. Acabativa

A Escala de Avaliação de Pensamentos Automáticos Positivos (APQ) representa uma ferramenta valiosa na Terapia Cognitivo-Comportamental, permitindo uma avaliação objetiva e sistemática dos pensamentos automáticos positivos dos participantes. Seu uso adequado pode contribuir significativamente para o desenvolvimento

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
de estratégias terapêuticas eficazes e a promoção
do bem-estar emocional.